

ИСТЕМОЛБОП *PLEUROTUS OSTREATUS* МАКРОЗАМБУРУҒИНИНГ ТОЗА КУЛТУРАЛАРИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ

¹Шерқулова Жамила Паяновна, ²Хонназараова Гулрабо Ғафур қизи

¹Доцент, Қарши Давлат Университети, Қарши

²Магистр, Қарши Давлат Университети, Қарши

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354101>

Аннотация. Ушбу мақолада *Pleurotus ostreatus* макрозамбуруғи ҳақида маълумотлар берилган. Бизни тадқиқотларимиз *P.ostreatus* макрозамбуруғини тоза культурасини олишига асосланган. Бунда 3 хил озуқа муҳитига экиб кўрилган ва тоза культураси ажратиб олишига эришилган.

Калим сўзлар: *Pleurotus ostreatus*, макрозамбуруғи, ксилотроф, мева тана, мицелий.

Аннотация. В этой статье представлена информация о макроfungi *Pleurotus ostreatus*. В ходе исследования было установлено, что этот макрогриб был посажен на 3 различные питательные среды и получена его чистая культура.

Ключевые слова: *Pleurotus ostreatus*, макрогриб, ксилотроф, плодовое тело, мицелий.

Abstract. This article provides information about the macrofungi *Pleurotus ostreatus*. During the study, it was found that this macrofungus was planted on 3 different nutrient media and its pure culture was obtained.

Keywords: *Pleurotus ostreatus*, macrofungus, xylophagous, fruiting body, mycelium.

Замбуруғлар қадим замонлардан бери истеъмол қилинган. Қадимги юнонлар кўзикоринлар жангчиларга куч беради деб ишонишган. Римликлар уларни "худоларнинг таоми" (Food of the Gods) деб билишган. Асрлар давомида Хитой маданияти кўзикоринларни қадрлаган ва уларни соғлом озик-овқат, "ҳаёт эликсири" (elixir of life) деб аташган. *Pleurotus ostreatus*, биринчи марта Германияда 1-жаҳон уриши даврида озик овқат таксил булган булган даврда ундан фойдаланилган. Кўзикоринлар минг йиллар давомида инсоният озукасининг бир қисми бўлиб, тойимлилиги билан тан олинган. Ҳозирги вақтда ҳам кўзикоринлар жуда қимматли озик-моддалар, жумладан селен, калий, рибофлавин, ниацин, Д витамини, оксил ва бошқаларга бойлиги билан қадрланади. Бундан ташқари замбуруғлар Паркинсон, Алцгеймер, гипертония ва юрак қон томир касалликларини олдини олиш ва даволашда муҳим даволоччи восита сифатида қўлланилмоқда. Улар шунингдек, иммунитет тизимини мустаҳкамлаши ва холестерин даражасини пасайтириши, ўсмага қарши хусусиятлари туфайли саратон инвазияси ва метастаз ҳосил бўлишини камайтириш учун ҳам ишлатилмоқда [14].

Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. Макрозамбуруғи бутун дунё бўйлаб кўплаб мўтадил ва субтропик ўрмонларда кенг тарқалган, гарчи у Шимолий Американинг Тинч океанининг шимоли-Ғарбий қисмида йўқ бўлса-да, *P. pulmonarius* ва *P. populinus* турлари учрайди [11] Бу сапротроф бўлиб, баргли дарахтларда учрайди [12].

P. ostreatus макрозамбуруғи Япония, Корея ва Хитой ошхоналарида мазали таом ҳисобланади. Ундан турли хил таомлар пиширилган. *P.ostreatus* макрозамбуруғи Чехия ва Словакиянинг замонавий ошхоналарида гўшт ўрнида ишлатилади ва улар турли хил пишириқларда ишлатилади [13]. *P.ostreatus* ин витротадкикотларида гушт нон ва сўт

махсудотлари, анъанавий озиқ-овқатлар, турли алкоголь ва алкогольсиз ичимликлар каби қушимча махсулот сифатида фойдаланилмоқда.

Дастлаб Ўзбекистонда макромицетларни З.Р.Ахмедова [1] қишлоқ хўжалиги ва саноат корхоналари чиқиндиларини гидролизини амалга оширувчи *P.ostreatus* ва бошқа турларидан ферментли препаратларни биотехнология йўли билан олишни ишлаб чиққан. Ҳозирги вақтда истеъмолбоп *P.ostreatus* истеъмолбоп замбуруғининг маҳаллий штаммларини ажратиш” (У.Н.Рахмонов, 2013) [6,7] вилоят худудларидан Эшонқулов ва бошқа. [8], *Schizophyllum communasi* ни, Шерқулова ва бошқа. [9,10], томонидан *Inonotus hispidus* макрозамбуруғининг тоза культураси бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилган. Бироқ, Қашқадарё вилояти худудидан тарқалган истеъмолбоп *P.ostreatus* замбуруғни тоза культураларини ажратиб олиш, морфо-культурал белгиларини ўрганиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмаган.

Бу тадқиқотлар асосан ўрганилаётган худудларда макромицетларнинг флористик таркиби ва экологик хусусиятларини ўрганишга бағишланган. Ўзбекистонда шу пайтгача доривор кўзикаринларнинг амалий аҳамиятини ўрганишга етарлича эътибор берилмаган.

Тадқиқот методи. 2020-2023 йил Қашқадарё вилоятининг турли минтақалар бўйлаб макромицетларини ўрганиш мақсадида илмий сафарлар олиб борилган. Илмий тадқиқотларимиз давомида *P.ostreatus* замбуруғи 2023 йил 23 март санасида Қамаш тумани Лангар ота қишлоғи Ҳисор ўрмон хўжалигидан кесилган терак дарахти тансидан йиғилди. Йиғилган намуналар очиқ ҳавода қуритиш йўли билан тайёрланган.

Ушбу кўзикаринни аниқлаш В-382PHiALC DC6V1000 МА рақамли микроскоп ёрдамида амалга оширилди [5], турларни аниқлашда замонавий аниқлагичлар ва монографиялар ёрдамида [2,3,4] амалга оширилди.

Гербарий намуналари Қарши давлат университети Микробиология ва биотехнология кафедрасига қаршли микробиология лабораториясида сақланади. Замбуруғлар номи <http://www.indexfungorum.org>. маълумотлар базаси ёрдамида тасдиқланган.

Замбуруғнинг мева танасидан тоза культура ажратиб олишда экспериментал микология ва микробиологик методлардан фойдаланилди [2,3,4].

Тадқиқот натижалари. *P.ostreatus* турли катталиқдаги ксилотроф бўлиб, дарахтларда ўсади. Мева танаси узунлиги 5-7 (10) см гача, гўштли, қаттиқ, юмалоқ, ингичка қиррали; шакли кулоқ шаклида, қобик шаклида ёки деярли юмалоқ. Ёш кўзикаринларда қопқоқ билан ўралган қиррали, кейинчалик у текис ёки кенг шаклида тўлқинли ёки қиррали.

Меватанасининг юзаси силлиқ, кўпинча тўлқинли, ранги ўзгарувчан бўлиб, ёш кўзикаринларда кулранг ёки жигаррангдан, катта кўзикаринларда бинафша рангга эга кулрангга ўзгаради ва вақт ўтиши билан оқ, кулранг ёки сарғиш рангга айланади.

Оёқлари қисқа (баъзан деярли сезилмайди), зич, цилиндрсимон, узунлиги 2-5 см ва қалинлиги 0,9-3 см. Оёқ юзаси оқ, силлиқ.

1- расм. *Pleurotus ostreatus* ning meva tanasi

P.ostreatus toza kulturасини ажратиб олиш учун картошка-глюкозали агар, Чапека ва Сабура озуқа муҳитларига экиб қўрилди.

2- расм. *Pleurotus ostreatus* замбуруғининг тоза культураси

Замбуруғнинг мева танасидан тоза культура ажратиб олиш учун яхши етилган, зарарланмаган мева тана танлаб олиниб, уни турли ёт моддалардан тозалаш мақсадида оқар сувда ювилди. Дастлабки тозаланган мева тананинг ички тўқимасидан стерилланган скальпел ёрдамида 0,5 - 1,5 см ли кичик бўлакча кесиб олиб, 3% ли водород пероксид суюқлигига бир неча секунд ботириб, Петри лycopчасидаги озуқа муҳитларига спиртовканинг ёнида экилди. Экилган пробиркалар ва Петри лycopчалари термостатга 28⁰С га қўйилди. Картошка-глюкозали агар озиқа муҳитида замбуруғ 3 кун ичида Петри лycopчаси юзасини тўлиқ қоплаши кузатилди (2,3 -расм).

Петри лycopчалардаги мицелийнинг ранги оқ, ўсиши радиал яъни ҳар томонга деярли бир хил ўсиши кузатилди. Кейинчалик оч пушти рангга айланиши кузатилди. Мицелийнинг суткалик ўсиши 0.5-0.7 см ни ташкил қилди. Мицелийнинг субстратга ёпишиб, зич бўлиб ўсиши қайд қилинди.

Хулоса қилиб айтганда *P.ostreatus* замбуруғи Қамаши тумани Лангар ота қишлоғи Хисор ўрмон хўжалигидан терак дарахт тансидан илк бор йиғилди. Замбуруғдан тоза культураларини ажратиб олинди уларда мицелийнинг ҳосил бўлиши ва ривожланиши кузатилди. *P.ostreatus* замбуруғи учун картошка-глюкозали агар озиқа муҳити оптимал муҳит эканлиги ҳамда, илк бор Қашқадарё вилояти худудида истеъмолбоп замбуруғнинг тоза культурасини олишга эришилди.

REFERENCES

1. Ахмедова З.Р. Лигнинолитические, ксиланолитические и целлюлолитические ферменты некоторых базидиальных грибов и их взаимосвязь в разложении лигноцеллюлозы.: Автореф. дис. ... док. биолог. наук. – Ташкент: Фан, 1999. - 42 с.
2. Билай В.И. Методы экспериментальной микологии. - Киев: Наук думка, 1973. - 238 с.
3. Бухало А.С. Выделение и изучение высших базидиальных грибов // Методы экспериментальной микологии. – Киев: Наукова. думка, 1973. – С. 206 -223.
4. Бухало А.С. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре. - Киев: Наукова думка, 1988. – 143 с.
5. Роскин Г.И. Микроскопическая техника. – М.: Сов. Наука, 1967. – 447 с.
6. Рахмонов У.Н. *Pleurotus ostreatus* Истеъмол замбуруғининг маҳаллий штаммларини ажратиш. ўзбекистон республикаси агросаноат мажмуаси тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари. илмий-амалий конференцияси материаллари. II қисм. – Тошкент, 2013. –Б. 156-157.
7. Рахмонов У. Н. Культивирование вешенки *Pleurotus ostreatus* на различных субстратах. Бюллетень науки и практики — Bulletin of Science and Practice научный журнал (scientific journal) Т. 4. №2. 2018. – Б 175-178
8. Eshonkulov E., Sherqulova J., Murodullayev D. Medicinal Schizophyllum communa Fr. The First report of the fungus which is distributed in the territory of Uzbekistan. Научный журнал «Universum: химия и биология» 2022. № 6 (96).
9. Шеркулова Ж.П., Эшонқулов Э.Ю., Қўзибоев Қ.Н., Жўраева Д.Х., Рўзиқулова Н.У., Шерманова М.Н. Қашқадарё вилояти худудида тарқалган айрим базидияли доривор макромитетлар. Хоразм маъмун академияси ахборотномаси. – Хива, 2023. №3-1, – Б 88-924
10. Sherkulova J.P., Qzuiboev X. N. Isolation of pure culture of medicinal herb macrofungus *Inonotus hispidus* (Bull.) P.Karst. in Uzbekistan. Научный журнал «Universum: химия и биология» 5(107), 18.04.2023
11. Trudell, S.; Ammirati, J. (2009). Mushrooms of the Pacific Northwest. Timber Press Field Guides. Portland, Oregon: Timber Press. p.134.
12. Phillips, Roger (2006), Mushrooms. Pub. McMilan, P. 266.
13. "Slovak oyster mushroom recipes". Ringier Axel Springer SK. Retrieved 2015-07-21.
14. Valverde, M.E., Pérez T.H., López O.P. Edible Mushrooms: Improving Human Health and Promoting Quality Life. International Journal of Microbiology. Volume 2015, Article ID 376387, 14 pages
15. "Словак ойстер мусхроом ресипес". Рингиер Ахел Спрингер СК. Ретриевед 2015-07-21.